

КАТЕГОРИЯ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Джумамуратов А.Д.,

старший преподаватель, Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17711956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nemis tilidagi otning rod kategoriyasi, uni aniqlash usullari va affikslar, qo'shimchalar va prefikslar kabi shakllanishning turli shakllari muhokama qilinadi. Shuningdek, u qo'shimchalarning juda ko'p sonini va ularning grammatik rod belgilarini tavsiflaydi.

Tayanch so'zlar: affiksatsiya, qo'shimcha, prefiksatsiya, umumiy ma'no, kelishik, substantivizatsiya, sintaktik kelishik, xilma-xillik, nomuvofiqlik.

Abstract. This article discusses the category of noun gender in German, methods of determination, and various forms of formation such as affixations, suffixes, and prefixes. It also describes the vast number of suffixes and their grammatical gender assignments.

Keywords: affixation, suffixation, prefixation, collective meaning, agreement, substantivization, syntactic agreement, diversity, inconsistency.

Annotatsiya. Bul maqalada nemis tilidagi atlıqtıń rod kategoriyasi, onı aniqlaw usılları hám affikslar, qosımshalar hám prefikslar sıyaqlı qalıplesıwdıń túrli formaları haqqında sóz etiledi. Sonıń menen birge, ol qosımталardıń júdá kóp sanın hám olardıń grammatikalıq rod belgilerin xarakteristikalaydı.

Tayansh sózler: affiksatsiya, qosımsha, prefiksatsiya, ulıwma mánis, seplik, substantivizatsiya, sintaktik seplik, túrme-túrlıq, saykes emeslik.

Категория рода (das Geschlecht, Genus) имен существительных в немецком языке, как и в русском, является одним из основных характеризующих факторов, определяющих имени как таковыми. Именно поэтому в лингвистической литературе по немецком и русскому существительным имеется, тенденция, начинать рассмотрение их грамматические категории, начиная с категории рода. [1, 147]. Кроме того, категория грамматического рода в каждом языке имеет собой специфический характер, а в некоторых языках, как известно, ее нет. Поэтому ее можно понять, лишь учитывая закономерности развития каждого из этих языков.

Немецкие имена существительные, выражая предметное значение, имеют грамматический род: мужской (Maskulinum), женский (Femininum) и средней (Neutrum).

Род имен существительных выражается в каждом языке, имеющем категорию рода, определенным способами. В одних языках это происходит четко и выразительно, в других – имен последовательно.

Подавляющие большинство имен существительных современного немецкого языка не имеет ярко выраженной родовой формы [2, 30].

Однако в немецком языке за каждого существительным закреплен грамматический член – артикль, не имеющий самостоятельного смыслового значения и выражающий грамматический род существительного.

Наряду с артиклем, выступающим в качестве основного оформителя грамматического рода, в немецком языке имеются и другие показатели рода имен существительных.

Грамматический род производных имен существительных выражается в немецком языке различными формами аффиксации (суффиксы, префиксы).

Так, все имена существительные, образованные при помощи суффиксов – ung,- heit,- keit,- schaft,- in,- женского рода, например: die Freundschaft; все имена существительные образованные при помощи суффиксов er,- ler,- ner,- ling- мужского рода, например: der Schüler, der Fischer, der Redner; все имена существительные, образованные при помощи суффиксов – chen, - lein,- среднего рода, например: das Mädchen, das Büchlein [1, 146].

Имена существительные, образованные посредством префикса ge – имеющего собирательное значение, среднего рода, например: das Gering, das Gelächter, за исключением существительных, обозначающих живые существа, например, der Sprung, der Schrift.

Принадлежность существительного к определенному грамматическому роду может быть выражена также согласованием.

Известную роль в определении грамматического рода имен существительных играют присущие немецкому языку, правила субстантивации других частей речи [1, 149].

Субстантивированные имена существительные и другие части речи, употребляемые в функции определения, могут быть, мужского, женского, и среднего рода, в зависимости от их отнесенности к одушевленным, или абстрактным существительным, например: der Alte- старик, die Alte- старуха, das Alte- нечто старое.

Таким образом, в современном немецком языке важнейшими способами выражения грамматического рода имен существительных является артикль и словообразовательные аффиксы, определенную роль играет также синтаксическое согласование прилагательного и в некоторых случаях закономерности субстантивации [4, 50].

Это указывает, с одной стороны, на многообразие способов оформления и выражения грамматического рода в современном немецком языке, а с другой стороны, на их непоследовательность, так как в некоторых случаях ни форма

существительных, ни их артикль не могут быть использованы для определения грамматического рода. Например: Er stand bei einem Zigarrenladen.

В других случаях грамматический род имен существительных может быть выражен сразу несколькими показателями, артиклем, аффиксами, правилами согласования или субстантивации.

Der silberne Flugweg heg in die gleiche Richtung jeden Abend.

В этом одном же примере четко показаны мужской, женской и средний род имен существительных.

Следует также отметить, что в немецком языке все три грамматических рода неодинаково продуктивны и занимают различное положение в грамматической структуре языка.

Имена существительные мужского рода обозначают, главным образом, конкретные предметы. Название предметов с конкретным значением, включая обозначения лиц, образуются в немецком языке всей системой суффиксов мужского рода исконных и иноязычных, а имена абстрактных понятий мужского рода создает лишь один суффиксе- ismus. [3, 40].

Имена существительные женского рода обозначающие человека, чаще всего бывают соотносительными парами к соответствующим словам мужского рода: они не могут обозначать человека вообще, как это свойственно существительные мужского рода.

Неодушевленные существительные женского рода обозначают чаще всего отличенные понятия, и род их оформляется артиклем, системой исконных и заимствованных суффиксов, законами субстантивации и синтаксическим согласованием.

Положение среднего рода в современном немецком языке качественно иное, чем в английском, русском, несмотря на некоторые общие черты. В немецком языке подавляющее большинство слов среднего рода. Имеет вполне определенное значение.

Большинство имен существительных среднего рода имеют наряду с абстрактными и собирательное значение.

В немецком языке имеется довольно много существительных среднего рода: обозначающих одушевленных существа: обозначения людей и животных в раннем возрасте- das Kind, das Kalb; обобщающие названия лиц и животных – das Wesen, das Tier; имена существительные, образованные при помощи суффиксов среднего рода- das Mödel, das Ferkel, das Weibchen; имена существительное образованные посредством полу суффиксов и словосложения – das Hirsch das

Kalb, das Elefant das Weibchen; и наконец, одушевленные имен существительные среднего рода такие как: das Weib, das Schaf, das Reh, das Huhn.

Класс существительных среднего рода немецком языке существовал на всех этапах развития языка. Он жизнеспособен, продуктивен и постоянно пополняется заимствованным и возникающими вновь словами.

Использованная литература

1. Moskalskaja O. “Grammatik der deutschen Gegenwartssprache” М 1983. S. 147-167
2. Строева Т.В. “Сопоставительная статистика падежных слова форм имени существительного в немецком языке” журнал “иностранные языки в школе” 1968. №5 с. 30.
3. Курбанбаев А.К “Сопоставительная грамматика немецкого и каракалпакского языков” (морфология) Н. 1986 с. 40
4. Schendels W. “Deutsche Grammatik” М. 1979 с. 50.